

УЗУМНИНГ ҚОРА КИШМИШ НАВИНИ САҚЛАШ ЖАРАЁНИДА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

¹Азизов Ақтам Шарипович, ²Шарипов Султон Янгибоевич, ³Рўзимов Шамсиддин
Баходир ўғли

¹ТошДАУ профессор, ²ТошДАУ доцент, ³ТошДАУ магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015864>

Аннотация. Мазкур мақолада бугун Республикамиз учун нафақат ички бозорда бундан ташқари экспорт йўналишида долзарб мевалардан бири, узум мевасини Тошкент вилояти Паркент тумани иқлим шароитида етиштирилган қора кишмиш навини узумзордан териб олиш ва замонвий совуткичли омборларда маълум муддатларда сақлаш жараёнларида сифат кўрсаткичларига таъсир этувчи омиллар тўрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Узум навлари, қаттиқлик, ўлчамлар, асбоб ускуналар, сақлаш омбори, сақлаш муддати, жараёнлар, сифат кўрсаткичлар, териб олиш.

Кириш. Ўзбекистон дунёда деҳқончиликнинг энг қадимий маконларидан бири бўлиб, кўп мева ва узум маданий навларининг шаклланиш маркази ҳисобланади. Бу ерда боғдорчилик ва токчилик ҳар доим қишлоқ хўжалигининг анъанавий соҳаси бўлиб келган.

Республикамизнинг тупроқ иқлим шароитлари ҳар хил бўлиши Бухоро ва Хоразм воҳаларида, Фарғона ва Зарафшон водийларида, Тошкент, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида бир неча асрлар давомида ҳалқ селекционерлари томонидан маҳаллий шароитларга мослашган, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига, иссиққа, касалликларга ва зараркунандаларга чидамли ва бошқа муҳим хусусиятларга эга бўлган навлар яратилишига сабаб бўлди. Шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, хусусан мева-сабзавотларни сақлаш, қайта ишлаш ва истеъмолчиларга юқори сифатли истеъмол товарларини етказиб беришга катта этибор берилмоқда. Мева-сабзавотчиликни барқарор ривожланишида маҳсулот етиштиришнинг илғор технологияларини қўллаш, маҳсулотни сақлаш ва қайта ишлашни замонвий усулларини жорий этиш бугунги кундаги озиқ-овқат танқислигини олдини олиш имконини яратади. Мева-сабзавот ва узум маҳсулотларини фақатгина нобуд бўлишини олдини олиш эмас балки, экиладиган майдонларни кенгайтириш ва олинандиган ялпи ҳосилнинг ортиб бориши ҳам бу соҳа мутахассислари олдида катта вазифаларни юклайди [2,4].

Мева сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва сифатли сақлаш, Республикамизда нафақат ички бозорини балки экспорт салоҳиятини ҳам ошириш имкони яратади. Агарда бугунли қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорти нуқтаий назардан қаралганда, мева-сабзавотчилик ва узумчиликнинг ўрни салмоқлидир. Юқорида келтирилган кўрсаткичлар улушларини ошириш ва узумчилик йўналишини ривожлантириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан шу соҳага оид, бир қанча қарор ва фармонлар қабул қилинди. Жумладан: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 августдаги 2023-2026 йилларда Узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида ПҚ-260-сон [қарори](#) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 14-мартдаги “Мева-сабзавотчилик соҳасида қишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4239-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу фармон ва қарорларга кўра: фермер, дехқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашининг мева-сабзавот ва узум маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш ва экспорт қилишда кластер ва кооператсия тизимини ривожлантиришнинг янги механизмларини жорий этиш тўғрисида чора тадбирлар белгилаб берилган [1,2,5].

Тадқиқот услублари ва материаллари. Тажрибалар Тошкент давлат аграр университети Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш кафедрасига тегишли замонавий музлатгичда ва Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган 1000 тонна сиғимли "OLMOS-MCHJ" да Мева-сабзавотларни сақлаш учун мўлжалланган музлатгичда олиб борилди.

Узум мевасининг шарбати таркибидаги қанд миқдори “Ареометрик” ва “Рефрактометрик” услублар ёрдамида, қуруқ моддалар миқдори “Халқаро метрология ва сертификация” кенгаши томонидан қабул қилинган ISO 2113-2013 ГОСТ бўйича, фаол кислота миқдори 26188-2016 ГОСТ бўйича, узум таркибидаги нитрат миқдорини аниқлаш 34570-2019 ГОСТ бўйича, узумни сақлашгача ва сақлашдан кейинги таркибидаги моно ва дисахаридлар, органик кислоталар, пектин моддалари-карбазол усуллардан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Биз томонимиздан олиб борилган илмий тадқиқот, бугунги кунда республикамызда жадаллик билан ривожланаётган ва экспорт салоҳияти ўта юқори бўлган, узумнинг қора кишмиш навини замонавий совуткичли омборларда сақлаш технологияларини ўрганишга қаратилган.

Илмий-тадқиқот ишлари, Тошкент давлат аграр университети Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш кафедрасига тегишли замонавий совутгичларда ҳамда Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган 1000 тонна сиғимли "OLMOS-MCHJ" да Мева-сабзавотларни сақлаш учун мўлжалланган музлатгичда олиб борилди. Маълумки, узумни қора кишмиш навларини истимолчиларга етказиб беришни асосий усулларида бири, янги узулган ҳолда етказиб бериш ҳисобланади. Янги узулган ҳолда етказиб беришни асосий камчиликларидан бири, ҳўл меваларни узоқ сақлаб бўлмаслиги билан изоҳланади. Шу сабабли узумларни совиткичлик сақлаш омборларида сақлашни илмий асосланган ҳолда, узоқ муддатга сақлаш жараёнида фойдаланиладиган асбоблар ёрдамида механик таркибини ўрганиб табиий камайиш жарёнларини тўғри таҳлил қилиш ҳамда истемолчиларга етказиб бериш нафақат уларни сифат кўрсаткичларини сақлаб қолиш, шу билан бир қаторда қўшимча даромад ҳам келтириш имконини беради[4,5,6].

Аммо лекин бугуни кунда узум етиштириш майдонлари ва олинаётган ялпи ҳосилни юқори миқдорда бўлиши, истимолчиларни юқори сифатли маҳсулотларга бўлган талабини ортиши билан бу технологиялар камчилиги сезилиб қолди. Бугун дунё мутахассислари ушбу камчиликлар ечимини сақлаш соҳасига замонавий совуткичли сақлаш омборларини ривожлантириш ва ишлаб чиқариш қувватини ошириш долзарблигини таъкидлашмоқда.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда.Тадқиқот объектлари узумнинг сақланувчанлиги паст бўлган қора кишмиш навини, замонавий совуткичли омборларда, узум навларини механик таркибини ўрганиш асбоб ускуналари танлаб олинган.

Тажрибалар узум навлари етиштирилган узумзорлар ва замонавий совуткичли омборларда ўтказилди. Бундан ташқари тадқиқотлар икки босқичда, дастлаб узум мевалари белгиланган талабларга кўра қўл кучи ёрдамида терилиб олиниб, совутиш

омборларига жойланди, иккинчи босқичда эса икки ой муддат сақлангандан сўнг, узумни таркиби текширилиб олингандан сўнг таққослаш жараёнлари олиб борилди. (1-расм).

Узумни нитрат миқдорини аниқлаш

Узумни қанд миқдорини аниқлаш

Совуқхонага узумни яшиқларда жойлаштириш

Узумни ҳароратини аниқлаш

1-расм. Узум ғужими таркибини асбоб ускуналар ёрдамида аниқлаш жараёнлари
Тадқиқотлар давомида узумни сақлаш жараёни, учун зарур бўлган кўпгина сифат кўрсаткичлари, механик ва кимёвий таркиблари ва физиологик хусусиялари ўрганиб таҳлил қилинди. Қуйидаги (1-жадвал) да ўтказилган тадқиқотлар натижасида олинган узумнинг табиий камайиш келтириб ўтилган.

Жадвалда келтирилган Фарғона ва Андижон вилоятларида хўраки навларни сақлаш жараёнидаги механик таркибини ўрганиш жараёнида оз миқдорда табиий камайиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқот натижаларининг таҳлилларига кўра қуйидагилар аниқланди.

1-жадвал

Узум боши қисмларинг кимёвий таркиби % ҳисобида

Моддалар	Эти ва	Пўсти	Уруғи	шингил
----------	--------	-------	-------	--------

	шарбати			
Сув	60-90	60-80	25-50	55-80
Қанд	10-30	кам	қолдиғи	қолдиғи
Целлюлоза	кам	4	5	30 гача
Вино кислотаси	0,4-1,0	кам	-	қолдиғи
Олма кислотаси	0,1-1,5	кам	-	0,3 гача
Фенол модда	қолдиғи	0,4-5	2-8	1-5
Азотли модда	0,2-0,5	2	6	2
Минирал модда	0,1-0,6	2,5 гача	1-5	8
Мой ва ёғ	кам	0,1	8-15	-

Узум бошидаги ҳар бир кимёвий моддалар аниқ бир технологик ёки озиқа аҳамиятига эга бўлади.

Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган 1000 тонна сиғимли "Olmos-mchj" да Мева-сабзавотларни сақлаш учун мўлжалланган музлатгичда олиб борилди тадқиқотлар натижасида ўрганилган узумнинг қора кишмиш навидан териб олинган ҳолати ва сақлаш омборларида сақлангандан кейинги ҳолати бўйича: пўстининг қаттиқлиги Паркент туманидаги Қора кишмиш -303,3гр/мм² ва танлаб олинган ҳар бир бош узум оғирлиги бўйича -395 гр, лиги аниқланган. Бундан ташқари туман кесимидан танлаб олиб замонавий совуткичли сақлаш омборларига сақлаш жараёнидан кейинги таҳлилларда узум навининг механик таркибида сифат кўрсаткичлари ўрганилди.

Хулоса. Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган 1000 тонна сиғимли "Olmos-mchj" да Мева-сабзавотларни сақлаш учун мўлжалланган музлатгичда олиб борилган узумни қора кишмиш навини механик таркиблари ўзгариши завонавий сақлаш омборларига жойлангунгача ва сақлаш жараёнларидан кейинги ҳолатлари ўрганилди, олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра узумни қора кишмиш навини маълум муддатларга сақлаш жараёнида узум донасининг қаттиқлиги юмшатилиши, дастлабки оғирлиги сезиларсиз даражада пасайиши ва узум донасининг вазни сезиларсиз даражада пасайиши унинг сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 августдаги 2023-2026 йилларда Узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида ПҚ-260-сон [қарори](#).

2. Бўриев Х. Ч, Жўраев Р. Ж, Алимов О. А. «Мева – сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш». Тошкент: «Меҳнат», 2002.

3. Мирзаев М.М и др. Ампелография Ўзбекистана. Ташкент: «Ўзбекистан», 1984

4. Орипов Р, Сулаймонов И, Умурзоқов Э. «Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси». Тошкент: «Меҳнат», 1991.

5. АҚШнинг USID халқаро агентлигининг “Қишлоқ хўжалигида қиймат занжирини ривожлантириш” АВС лойиҳаси доирасида 2020 йил 29-30 январда ташкил этилган “Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлашда совуқхоналарнинг ўрни, соҳанинг бугунги кун ҳолати ва истиқболлари” мавзусидаги семинар Тошкент. 2020 й.

6. Файзиёв Ж.Н The influence of growth regulators on the fertility of seedless Tarnau sort. // International journal of science and research (IJSR). –India, Raipur, Chhattisgrah, 2019.- Volume 8.-Issue 1. 1120-1122. (N23).

7. S.Y.Sharipov., A.Sh Azizov., Z.K.Vakkasov. Storage of apples in different methods in the valley region of Uzbekistan. Sustainable Management of Earth Resources and Biodiversity IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1068 (2022) 012029 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1068/1/012029.

8. Youssef K., Roberti S.R., (2014) Applications of salt solutions before and after harvest affect the quality and incidence of postharvest gray mold of “Italia” table grapes. Postharvest Biol. Technol. (87), 95-102.

9. Lichter A., Zutahy Y., Kaplunov T., Lurie S. (2008) Evaluation of table grape storage in boxes with sulfur dioxide-releasing pads with either an internal plastic liner or external wrap. HortTechnology, 18 (2), 206-214